

оборонних технологій. [6]

Підсумовуючи, платформи відкритих інновацій являють собою якісний і новий формат взаємодії між бізнесом та наукою, а також відкривають нові можливості для обох сторін, однак вони мають певні недоліки основний з них по'язаний з управлінням інтелектуальною власністю, проте потенційні переваги від впровадження платформ відкритих інновацій є значними. Вони сприяють покращенню та формуванню нових галузей та підвищують конкурентоздатність як окремих компаній, так і національних економік в цілому. Тому подальші впровадження платформ відкритих інновацій є важливим кроком на шляху до сталого економічного зростання та технологічного прогресу.

Список використаних джерел

1. Open Innovation Platforms. Jerry Grzegorzek. URL: <https://medium.com/@JerryGrzegorzek/open-innovation-platforms-a83267c38a57>
2. Офіційний сайт Brightidea. URL: <https://www.brightidea.com/company/>
3. Офіційний сайт HeroX URL: <https://www.herox.com/about>
4. Top 10 Idea Management & Innovation Platforms. Gina Sparrow. URL: <https://www.herox.com/blog/1074-top-10-idea-management-innovation-platforms>
5. Офіційний сайт Reactor.ua. URL: <https://reactor.ua/about> (Дата звернення 13.05.2025)
6. Офіційний сайт Innovation Development Platform URL: <https://ukrinnovate.com/ua/about-us/>

DOI: 10.5281/zenodo.18466900

ПЕРСПЕКТИВИ ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД

Яковенко Я.Ю., PhD з економіки, доцент кафедри економіки

Тума С.Г., здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти кафедри економіки

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Повоєнний період відкриває перед Україною як складні виклики, пов'язані з руйнуванням інфраструктури та виробничих потужностей, так і значні можливості для докорінної трансформації економічної моделі. Оцінка і прогнозування рівня економічної безпеки та експортного потенціалу є критично

*X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів», м. Кременчук,
27-28 листопада 2025 року*

СЕКЦІЯ. ВІДКРИТІ ІННОВАЦІЇ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ У ПЕРІОД ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ КРАЇНИ

важливими завданнями, що дозволяють побудувати оптимальні прогнози розвитку країни. Ключовою метою стає не просто повернення до довоєнних показників сировинного експорту, а перехід до виробництва продукції з високою доданою вартістю, інтеграція в глобальні ланцюги постачання та розвиток нових високотехнологічних секторів.

Абсолютно новим та перспективним напрямом експорту стає оборонно-промисловий комплекс (ОПК). Українські компанії мають значний досвід створення інновацій, перевірених у реальних бойових умовах. Однак, станом на 2024 рік, лише 37% потужностей українських виробників зброї були завантажені через брак держзамовлень та заборону експорту [1]. За оцінками експертів [2], відкриття експорту надлишкової продукції могло б принести Україні до 2 млрд доларів лише у 2024 році. Експорт озброєння є доцільним з кількох причин: 1) кошти від експорту дозволять виробникам інвестувати у R&D та розширення виробництва; 2) ризики витоку технологій можна мінімізувати через механізми ретельної перевірки кінцевих споживачів та технічні засоби деактивації обладнання.

Окрім товарного експорту, значний потенціал має сфера послуг. Території, що постраждали від бойових дій і є непридатними для сільського господарства, можуть бути трансформовані у тренувальні полігони та випробувальні майданчики для країн НАТО. Надання послуг з навчання військових тактиці сучасної війни та випробування новітньої зброї є унікальною пропозицією України на світовому ринку, що не потребує значних капіталовкладень, але здатна генерувати стабільний дохід.

Для ефективного відновлення необхідна дієва система залучення інвестицій. Оскільки внутрішніх ресурсів та поточних експортних надходжень недостатньо для покриття потреб відбудови (які оцінюються Світовим банком у понад 524 млрд дол. [2]), критично важливим є залучення іноземного капіталу. Основними механізмами залучення інвестицій у повоєнний період визначено [3]: підвищення довіри через прозорість та страхування військових ризиків (MIGA,

*X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів», м. Кременчук,
27-28 листопада 2025 року*

DFC тощо); створення стратегічних альянсів та спільних підприємств; використання інструментів змішаного фінансування за участю міжнародних фінансових організацій (ЄБРР, Світовий банк); державна підтримка через податкові пільги та гранти для експортерів з високим рівнем локалізації та інноваційності.

Таким чином, відновлення експортного потенціалу України у повоєнний період можливе за умови реалізації комплексної стратегії, що поєднує інструменти міжнародної допомоги (Plan Ukraine Facility) з активною промисловою політикою. Україна має всі шанси перейти від сировинної моделі економіки до високотехнологічної, спираючись на розвиток глибокої переробки у металургії, інтеграцію в європейські ланцюги виробництва акумуляторних матеріалів, а також монетизацію унікального військового досвіду через експорт озброєння та послуг з військової підготовки. Ключовим завданням держави є створення прозорих механізмів страхування інвестицій та дерегуляція експорту оборонної продукції для забезпечення стійкого економічного зростання.

Список використаних джерел

1. План для 2024-2027 Ukraine Facility. URL: <https://www.ukrainefacility.me.gov.ua/wp-content/uploads/2024/03/plan-ukraine-facility.pdf>
2. Forbes Ukraine. Україна презентувала власний «План Маршалла» на сотні сторінок та \$750 млрд. Яку країну хочуть побудувати до 2032 року. URL: <https://forbes.ua/inside/ukraina-prezentovala-vlasniy-plan-marshala-na-sotni-storinok-ta-750-mlrd-yaku-krainu-khochut-pobuduvati-do-2032-roku-04072022-6964>
3. Тума, С. Г., Яковенко, Я. Ю., Маслак, М. В., Пирогов, Д. Л., & Пирогов, Є. Д. (2025). Статистичний аналіз структурних зрушень у експортному потенціалі України: виклики глобалізації та перспективи адаптації. Здобутки економіки: перспективи та інновації, (15). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14941654>